

Reference List for: Röhner, J., & Schütz, A. (2022). Kommunikationspsychologie: In A. Schütz, M. Brand, H. Selg, & S. Lautenbacher (Hrsg.), Psychologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen und Anwendungsfelder (6. Aufl., S. 362–374). Kohlhammer

Author: Jessica Röhner

Date: June 13, 2025

This document contains the full reference list from the article: “Röhner, J., & Schütz, A. (2022). Kommunikationspsychologie: In A. Schütz, M. Brand, H. Selg, & S. Lautenbacher (Hrsg.), Psychologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen und Anwendungsfelder (6. Aufl., S. 362–374). Kohlhammer” The original text is not included for copyright reasons. The reference list is provided here separately to help researchers find the cited works more easily.

References

1. Frindte, W. (2001). *Einführung in die Kommunikationspsychologie*. Weinheim: Beltz.
2. Frindte, W. & Geschke, D. (2019). *Lehrbuch Kommunikationspsychologie*. Weinheim: Beltz.
3. Gleich, U. (2007). Werbung. In U. Six, U. Gleich & R. Gimmler (Hrsg.), *Kommunikationspsychologie und Medienpsychologie* (S. 423–446). Weinheim: Beltz.
4. Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. Morgan (Hrsg.), *Syntax and semantics* (Bd. 3, S. 41-58). New York: Academic Press.
5. Hargie O. & Dickson, D. (2004). *Skilled interpersonal communication: Research, theory and practice* (4. Aufl.). London: Routledge.
6. Hau, R. (2016). *PONS Wörterbuch für Schule und Studium - Latein* (1. Aufl.). Stuttgart: PONS.
7. Heringer, H. J. (2017). *Interkulturelle Kommunikation* (5. Aufl.). Tübingen: A. Francke.
8. Hinton, P. R. (1993). *The psychology of interpersonal perception*. London: Routledge.
9. Hertel, G., Schroer, J., Batinic, B. & Naumann, S. (2008). Do shy people prefer to send e-mail? *Social Psychology*, 39, 231–243.
10. Jacob, H., Kreifelts, B., Brück, C., Nizielski, S., Schütz, A. & Wildgruber, D. (2013). Nonverbal signals speak up: Association between perceptual nonverbal dominance and emotional intelligence. *Cognition and Emotion*, 27, 783–799.
11. Jordan, J. M. (1998). Executive cognitive control in communication. Extending plan-based theory. *Human Communication Research*, 25, 5–38.
12. Kenny, D. A. (1994). *Interpersonal perception*. New York: Guilford.
13. Krauss, R. M. & Fussell, S. R. (1996). Social psychological models of interpersonal communication. In E. T. Higgins (Hrsg.), *Social psychology: Handbook of basic principles* (S. 655–701). New York: Guilford.
14. Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. *The Academy of Management Review*, 25, 705-725.
15. Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1981). *Attitudes and persuasion. Classic and contemporary approaches*. Dubuque: Wm C. Brown.

16. Rogers, C. R. (1991). *Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Client-Centered Therapy*. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch.
17. Renner, B., Panzer, M. & Oeberst, A. (2007). Gesundheitsbezogene Risikokommunikation. In U. Six, U. Gleich & R. Gimmler (Hrsg.), *Kommunikationspsychologie und Medienpsychologie* (S. 251–270). Weinheim: Beltz.
18. Röhner, J. & Schütz, A. (2021). *Essenzen – Im Gespräch mit Paul Watzlawick*. Bern: Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1024/86118-000>
19. Röhner, J. & Schütz, A. (2020). *Psychologie der Kommunikation* (3. überarb. und erw. Aufl.). Heidelberg: Springer Lehrbuch. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61338-2>
20. Schütz, A. (1995). Entertainers, experts or public servants? Politicians' self-presentation on television talk shows. *Political Communication*, 12, 211–221.
21. Shannon, C. E. & Weaver, W. (1949). *The mathematical theory of communication*. Urbana Champaign: University of Illinois Press.
22. Six, U., Gleich, U. & Gimmler, R. (2007). *Kommunikationspsychologie und Medienpsychologie*. Weinheim: Beltz.
23. Stans, S. E. A., Dalemans, R. J. P., de Witte, L. P., Smeets, H. W. H. & Beurskens, A. J. (2017). The role of the physical environment in conversations between people who are communication vulnerable and health-care professionals: a scoping review. *Disability and Rehabilitation*, 39, 2594-2605.
24. Tropp, J. (2014). *Moderne Marketing-Kommunikation: System – Prozess – Management* (2., überarb. u. erw. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
25. Watzlawick, P. (1969). *Menschliche Kommunikation*. Bern: Hans Huber.
26. Watzlawick, P., Beavin, J. H. & Jackson, D. D. (2000). *Menschliche Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien* (10. Aufl.). Bern: Hans Huber.
27. Wyer, R. & Gruenfeld, D. (1995). Information processing in interpersonal communication. In D. Hews (Hrsg.), *The cognitive basis of interpersonal communication* (S. 7–47). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.